

RITRATTO D'UOMO

AMBITO ROMANO

INVENTARIO: CCLXIV

MATERIA / TECNICA: marmo

SCHEDA

Un ignoto personaggio è ritratto in età avanzata, è calvo e ha la fronte solcata da rughe; lo sguardo, fisso sull'osservatore, è severo e, come tutto il volto, sembra leggermente rivolto verso l'alto. Il naso è dritto e regolare, le guance sono scavate dall'età e punteggiate da quelli che sembrano essere grossi nei. La barba è corta e folta, come i baffi, e accompagna la curvatura del viso, rivolto verso destra. Indossa una mantella di pelliccia, in cui i ciuffi di pelo risultano incisi piuttosto che raffigurati in rilievo; l'orlo della stessa è sollevato nella parte posteriore e ripiegato intorno al collo, lasciando intravedere le maniche dell'abito sottostante. Il bordo inferiore si articola in curve di diversa ampiezza atte a suggerire la separazione tra le braccia e il busto del personaggio ritratto. Una politura sommaria conferisce al busto un aspetto non finito in alcuni punti.

Identificato dubitativamente da Faldi nell'inventario del 1610 (Archivio Segreto Vaticano, Archivio Borghese, 37, n. 616, *Inventario delle statue antiche, colonne, tavole e pietre di vari marmi comprese nella primogenitura*, 1610, n. 115, in Faldi 1954, p. 11), dove viene descritto un ritratto non finito di Carlo V – indicato però come "testa sola" –, pare più probabilmente riconoscibile nella definizione di "filosofo del Cinquecento" presente nell'*Inventario Fidecommissario* del 1833 (C, p. 46, n. 69), nel quale risulta esposto nella sala II. Faldi segnala nella minuta del Visconti per il suo catalogo delle sculture della collezione l'appunto "bel busto moderno, forse del XVI secolo" riferito ad un'opera conservata nella stessa sala e non presente nell'edizione definitiva del testo pubblicata nel 1796 (1954, p. 12).

Non sono note la data e le modalità dell'ingresso dell'opera nella collezione Borghese, né è stato possibile finora identificare l'uomo ritratto. Per la resa compatta del panneggio, l'espressione e la cura dei dettagli del volto, il ritratto potrebbe datarsi tra la fine del XVI secolo e l'inizio del XVII. Allo stesso arco cronologico sembra ricondurre la mantella in pelliccia, raffigurata in diversi ritratti di religiosi quali monsignori (Cristoforo Stati, *Francesco Barberini*, 1613, in S. Andrea della Valle) o chierici (Giuliano Finelli, *busto di Girolamo Manili*, 1634, in S. Maria Maggiore) ma anche membri della società civile (Nicolas Cordier, *Silvestro Aldobrandini*, 1604, in S. Maria sopra Minerva).

La scultura è attualmente esposta nell'andito d'ingresso alla pinacoteca, con un busto di donna velata del I secolo ([inv. CCLVII](#)) come *pendant*. Essa poggia su una colonna in granito ([inv.](#)

[CCLXIVa](#)) con cimasa in marmo bianco su cui è applicata una decorazione in bronzo dorato con bucranio, festoni e patere, eseguita da Luigi Valadier nel 1780.

Sonja Felici

BIBLIOGRAFIA

- I. Faldi, *Galleria Borghese. Le sculture dal sec. XVI al XIX*, Roma 1954, pp. 11-12, cat. 4.
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 210, fig. 9.
- Scheda di catalogo 12/01008625, L. Russo 1983; aggiornamento S. Felici 2020.

English version

PORTRAIT OF A MAN

ROMAN SCHOOL

INVENTORY: CCLXIV

MEDIUM: marble

COMMENTARY

An unknown elderly man is the subject of this portrait. He is bald and has a furrowed brow. His serious gaze is directed at the observer; his head shows a slight upward incline. His nose is straight and regular, while his cheeks are sunken with age and spotted with marks that seem to be large moles. His beard is thick and short, as is his moustache. He wears a fur cloak, whose tufts seem carved rather than depicted in relief. The hem of the cloak is raised at the back and folded over at the neck, leaving visible the sleeves of the garment below. The outer edge of the cloak is characterised by curvatures of different widths, which highlight a separation between the arms and the bust of the portrayed subject. Less-than-perfect polishing of the sculpture in certain areas suggests that it may have been left unfinished.

Faldi dubiously identified the work with an entry in the 1610 inventory which indicates an unfinished portrait of Charles V (Vatican Secret Archive, Borghese Archive, 37, no. 616, *Inventario delle statue antiche, colonne, tavole e pietre di vari marmi comprese nella primogenitura*, 1610, no. 115, in Faldi 1954, p. 11); the description given here, however, is of a 'head only'. It is more likely that the work in question corresponds to the mention of 'a philosopher of the 16th century' in the 1833 *Inventario Fidecommissario* (C, p. 46, no. 69), at the time on display in Room 2. Faldi had in fact also noted that Visconti's draft for his catalogue of sculptures of the Collection referred to a 'nice modern bust, perhaps from the 16th century' in reference to a work held in the same room; however, this entry was not included in the definitive edition of the catalogue published in 1796 (1954, p. 12).

The circumstances and date of the sculpture's entry into the Borghese Collection are not known; it has also been impossible to identify the subject of the portrait. In light of the compact rendering of the garments, the man's expression and the careful attention devoted to the face, the bust can be dated to between the late 16th and early 17th century. The fur cloak also suggests this same chronology, given that it is represented in a number of portraits of ecclesiastics, such as monsignors (Cristoforo Stati, Francesco Barberini, 1613, in S. Andrea della Valle) and clergymen (Giuliano Finelli, *Bust of Girolamo Manili*, 1634, in the Basilica of Saint Mary Major), as well as of laypersons (Nicolas Cordier, *Silvestro Aldobrandini*, 1604, in church of Santa Maria sopra

Minerva).

Today the sculpture is displayed in the entrance hallway of the Galleria, together with a bust of a veiled woman from the 1st century ([inv. no. CCLVII](#)), which forms its pendant. It rests upon a granite column ([inv. no. CCLXIVa](#)) with white marble cymatium moulding, which contains a gilded bronze decoration with a bucranium, garlands and paterae. The column was executed by Luigi Valadier in 1780.

Sonja Felici

BIBLIOGRAPHY

- I. Faldi, *Galleria Borghese. Le sculture dal sec. XVI al XIX*, Roma 1954, pp. 11-12, cat. 4.
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 210, fig. 9.
- Scheda di catalogo 12/01008625, L. Russo 1983; aggiornamento S. Felici 2020.

